

УДК 338.47
DOI

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**БЕРКО А.К., ассистент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье проанализирована государственная политика в системе общественного транспорта Донецкой Народной Республики. В процессе анализа рассмотрена сущность понятия «общественный транспорт» и его отличие от «городского пассажирского транспорта». Обобщена схема механизма реализации государственной политики в системе общественного транспорта и выявлены векторы его развития.

Ключевые слова: государственная политика, транспортный комплекс, общественный транспорт, механизм реализации.

PUBLIC POLICY IN THE PUBLIC TRANSPORT SYSTEM OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**BERKO A.K., Assistant
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article analyzes the state policy in the public transport system of the Donetsk People's Republic. In the process of analysis, the essence of the concept of «public transport» and its difference from «urban passenger transport» is considered. The scheme of the mechanism of realization of the state policy in system of public transport is generalized and its vectors of development are revealed.

Keywords: state policy, transport complex, public transport, implementation mechanism.

Актуальность. Система общественного транспорта является важным элементом функционирования и развития территории. Современные требования, выдвигаемые к данной системе, напрямую зависят от уровня развития общества и продуктивных сил.

Государственная политика в системе общественного транспорта во всех странах рассматривается в качестве составляющей общегосударственной стратегии, поэтому транспорт находится под постоянным и достаточно жёстким контролем государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением городского пассажирского транспорта как элемента транспортной системы занимались: А.К. Берко [2], А.В. Гузенко [4], Р.П. Лизогуб [6], Т.А. Попова [8] и др.

Исследованию общественного транспорта посвящены работы: Л.Б. Миротина [7], А.Р. Рахматуллиной [9], А.В. Шабанова [10] и др.

Основы государственной политики рассмотрены в исследованиях Д.Ф. Воронцова [3], А.Д. Шемякова [11] и др.

Несмотря на широкое освещение процессов государственной политики, углублённого изучения требует вопрос государственной политики именно в системе общественного транспорта и развитие механизма реализации данной политики, который бы учитывал не только экономическую и социальную сторону, а и экологическую её

составляющую и был ориентирован на достижение не только оперативных, но и стратегических целей.

Цель статьи – проанализировать государственную политику, регулирование, контроль и надзор в системе общественного транспорта Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Промышленный кластер как в единичном проявлении, так и в территориальной конгломерации нуждается в соответствующем обеспечении логистической компонентой. Помимо промышленных компонентов логистической инфраструктуры, целесообразно принимать во внимание необходимость учёта, контроля и регулирования социальной составляющей логистического комплекса территории, агломерации, населённого пункта.

Дефиниции, выдвигаемые научным сообществом, данную проблематику раскрывают достаточно широко, но современные метаморфозы в законодательном, регуляторном и контрольном аспектах нуждаются в определённых уточнениях. Так, в научной работе Л.П. Барышниковой и В.Е. Малиненко «Промышленный комплекс кластерного типа – современная форма конкурентоспособной экономики» проработан вопрос развития, сделаны выводы: проведение кластерной политики базируется на организации взаимодействия между органами государственной власти и местного самоуправления, бизнесом и научно-образовательными учреждениями для координации усилий по повышению инновационности производства и сферы услуг, что способствует взаимному совершенствованию и повышению эффективности в работе. Конкурентоспособные кластеры часто имеют развитые связи с подобными кластерами в других регионах и странах [1].

Стимулирование подобных международных связей становится важным направлением кластерной политики и способствует развитию кооперации между семейными кластерами, разработке и реализации программ развития сотрудничества. Из сделанных заключений можно установить недостаток раскрытия проблемы логистического сегмента в вопросе промышленно-логистического и социально-логистического обеспечения, регулирования и контроля.

Социальный аспект в логистике затрагивает инфраструктуру, ресурсную и законодательную базу. Перемещение работников предприятий, участников процесса обмена и потребления, социально-гуманитарный сектор возлагается на муниципальный и частный общественный транспорт. Перевозчики осуществляют обеспечение процесса обслуживания пассажиропотока по установленным городским и междугородним маршрутам. Обобщая тенденции развития территории, промышленности и общества, есть необходимость анализа законодательно-регуляторной политики государства в структуре логистического обеспечения всех слоёв населения доступным, безопасным и комфортным общественным транспортом.

Основными элементами транспортной системы являются:

- виды транспорта;
- транспортная инфраструктура, которая обеспечивает движение, обслуживание и совершенствование транспортных средств и средств информационного обмена;
- транспортная сеть, которая определяет возможности перемещений с позиции доступа;
- человеческие ресурсы, задействованные в форме интеллектуально-трудового потенциала в различных процессах использования, обслуживания, совершенствование транспортных средств и средств информационного обмена (кадровое обеспечение);
- система управления, которая определяет единые подходы к обеспечению функционирования транспортной системы; как правило, это государственные структуры, которые занимаются формированием правовой плоскости, определением административных рычагов, применением экономических регуляторов и тому подобное [2, с. 157].

В рамках функционирования Донецкой Народной Республики, если рассматривать перевозки пассажиров в целом по всей Республике, то целесообразно применять термин

«общественный транспорт». В рамках предыдущих исследований было изучено состояние городского пассажирского транспорта, к которому были отнесены автомобильный и электрический пассажирский транспорт, осуществляющие перевозку пассажиров в рамках города. К общественному транспорту относится и городское, и междугороднее сообщение, соответственно необходимо помимо данных видов пассажирского транспорта также отнести и железнодорожный пассажирский транспорт.

Таким образом, по мнению автора, под термином «общественный транспорт» понимаются пассажирские перевозки всеми видами транспорта по маршрутам, которые перевозчик заранее устанавливает, доводя до сведения потребителей транспортных услуг способ доставки, размер и форму оплаты, гарантируя регулярность и неизменность маршрута. К общественному транспорту в контексте исследования не относятся международные перевозки.

Система общественного транспорта является динамической логистической системой, качество функционирования которой зависит от эффективного взаимодействия элементов на уровне логистических потоков. Необходимо непрерывно оценивать уровень и эффективность качества функционирования, затраты и уровень транспортного обслуживания в исследуемой логистической системе [8, с. 112].

Согласно А.Ф. Воронцову «...государственная политика представляет собой сложное явление правового характера, включающее совокупность статических и динамических средств (правовых, информационных, экономических, социальных, организационных и иных), осуществляемых органами государственной власти для достижения социально полезных целей...» [3, с. 21].

Основная цель государственной политики – обеспечение прав личности на основе принципа справедливости, повышение качества жизни населения, экономическое развитие государства, обороны и безопасности страны [3, с. 20].

Исходя из цели государственной политики, можно выделить её основные признаки, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Основные признаки государственной политики

Высшим органом, осуществляющим регулирование общественного транспорта, является Министерство транспорта Донецкой Народной Республики. Использование логистического компонента в системе территорий предвидит наличие инфраструктуры:

дороги, трассы, шоссе, железнодорожное полотно, электросети. Эксплуатация, развитие, проведение текущих, плановых и проектных работ на данном участке логистического компонента вверено профильным отраслевым предприятиям, имеющим прямое подчинение Министерству транспорта Донецкой Народной Республики, а именно дорожное хозяйство, железнодорожный транспорт.

Для обеспечения процесса оказания услуг общественного транспорта разработана и внедрена законодательная база, отвечающая за лицензирование, контроль и улучшение предоставляемых услуг. Общественный транспорт работает на маршрутах, заранее согласованных с территориальными громадами, Министерством транспорта, районными и городскими администрациями. Основная задача разработанных маршрутов – обеспечение функционирования инфраструктуры, перемещение населения из мест проживания к местам работы, образовательным, медицинским и иным общественным организациям, а также выполнение межличностных коммуникаций и взаимодействий домохозяйств и их участников.

Важным элементом работы общественного транспорта является ритмичность и цикличность. Элементы расписания согласовываются с графиком жизни города, муниципального образования, района, учитывая стандартные графики работы организаций и учреждений, также принимая во внимание временные и постоянные ограничения, вводимые указами Главы Донецкой Народной Республики, постановлениями Правительства Донецкой Народной Республики, а также событийные явления, связанные с государственными праздниками и общественными мероприятиями, проводимыми по инициативе районных и городских администраций.

Функция регулирования и контроля выполнения предписаний, указов, распоряжений возлагается на МВД ГАИ Донецкой Народной Республики, которое, в свою очередь, располагает соответствующими ресурсами: техническими и людскими. Яркий пример: с 27 мая 2014 года на территории Донецкой Народной Республики введён комендантский час, регулирующий запрет перемещения гражданских лиц, использование логистической инфраструктуры и муниципального и личного транспорта в определённый период времени, обычно в тёмное время суток.

Технический контроль состояния инфраструктуры, контроль исправности электрических сетей, вечернего освещения проезжей части, пешеходных переходов, качество дорожного покрытия, исправное состояние контактных линий в электротранспорте, наличие разметки дорожного полотна, в соответствии с требованиями, наличие оборудованных остановочных комплексов, подземных и наземных пешеходных переходов, уборка проезжей части в зимний и летний периоды делегируется профильным коммунальным предприятием. Коммунальные предприятия выполняют вышеприведенные функции на основании распоряжений районных, городских администраций.

На территории г. Донецка за период времени с 2014 года полностью обновлены остановочные павильоны на муниципальных маршрутах. Проведено переоборудование и восстановление разрушенных обстрелами объектов, организованы и введены в эксплуатацию городские транспортные «хабы» автостанции районного значения, связавшие (спальные районы) с центром и другими муниципальными образованиями.

Пассажирыские перевозки общественным транспортом имеют определённую сезонность, их загруженность изменяется в связи с учебным годом, наличием производственной необходимости, сезоном отпусков, рождественскими каникулами, религиозными, конфессиональными мероприятиями, выходными днями.

Министерство транспорта Донецкой Народной Республики совместно с Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики и Министерством доходов и сборов Донецкой Народной Республики разрабатывают и согласовывают с перевозчиками тарифную политику, учитывая возможность развития и доступности услуг населению. Участники технической составляющей, обеспечивающей предоставление

транспортных услуг, делятся на коммунальные и частные организации, непосредственно подпадающие под процесс лицензирования распределения квот и контроля.

Для решения значимых вопросов Народным Советом Донецкой Народной Республики были образованы комиссии по направлениям, одним из которых является Комитет Народного Совета по транспорту и связи.

В компетенцию Комитета входит подготовка проектов законов по вопросам в сфере транспорта:

статус и правовое регулирование деятельности предприятий, учреждений и организаций транспортного комплекса;

определение и установление порядка предоставления населению услуг вокзалами и станциями;

определение порядка проведения мероприятий, направленных на стабилизацию работы и наращивание объёмов предоставления транспортных услуг предприятиями, учреждениями и организациями транспортного комплекса, расположенными на территории Донецкой Народной Республики;

определение механизма взаимодействия между соответствующими службами, предприятиями и организациями различных видов транспорта, оказывающими транспортные услуги населению, по вопросам, связанным с проектированием, строительством, ремонтом и обслуживанием автомобильных и железнодорожных дорог на территории Донецкой Народной Республики; создание необходимых правовых условий для предотвращения недобросовестной конкуренции на рынке транспортных услуг;

определение норм и порядка проведения мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий в транспортном комплексе;

разработка норм и принципов, регулирующих вопросы обеспечения социально значимых пассажирских перевозок и транспортной безопасности в пределах своих полномочий;

создание правовых условий для развития инфраструктуры транспортного комплекса, развитие на территории Донецкой Народной Республики международных транспортных коридоров;

определение государственной политики в отрасли авиационного, автомобильного, железнодорожного, морского транспорта в сфере обеспечения безопасности движения, функционирования дорожного хозяйства и автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения [5].

В рамках работы Комитета разработаны уже некоторые основополагающие законы: «О транспорте», «О дорожном движении», «Об автомобильном транспорте», «О городском электрическом транспорте», «О железнодорожном транспорте», «Об автомобильных дорогах».

Рассмотрим общую схему существующего механизма реализации государственной политики в системе общественного транспорта (рис. 2).

Основными показателями эффективности функционирования действующего механизма реализации государственной политики в системе общественного транспорта Донецкой Народной Республики являются маршрутная сеть, объём перевезенных пассажиров и пассажирооборот по видам транспорта, количество перевозчиков, структура подвижного состава, удовлетворённость пассажиров качеством транспортных услуг. Именно эти показатели являются отражением результативности государственной политики.

Таким образом, одной из неотъемлемых составляющих устойчивого развития государства является надёжный, эффективно функционирующий общественный транспорт. Управление им нуждается в совершенствовании путём создания действенного механизма реализации государственной политики, который бы основывался на принципах устойчивого развития и обеспечивал сбалансированность экономического, социального и экологического роста.

Рис. 2. Обобщённая схема существующего механизма реализации государственной политики в системе общественного транспорта

Функционирование механизма реализации государственной политики в системе общественного транспорта должно быть направлено на достижение:

1. Экономического эффекта: преодоление убыточности перевозчиками и инвестиционное обеспечение дальнейшего развития транспорта.
2. Социального эффекта: повышение качества транспортных услуг и полное удовлетворение потребностей населения в перевозках.
3. Экологического эффекта: сокращение объёмов выбросов вредных веществ и уменьшение негативного влияния транспорта на окружающую среду [6, с. 189].

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Действующий механизм реализации государственной политики в системе общественного транспорта не обеспечивает эффективное функционирование системы, что подтверждается отсутствием согласованности между элементами системы, её низкой адаптивностью, неэффективностью управления, растущим противоречием между запросами рынка на транспортные услуги и невозможностью существующей системы общественного транспорта их удовлетворить. Поэтому необходимо искать пути развития существующего механизма реализации государственной политики в системе общественного транспорта для обеспеченности сбалансированности экономического, социального и экологического роста.

Список использованных источников

1. Барышникова Л.П. Промышленный комплекс кластерного типа – современная форма конкурентоспособной экономики / Л.П. Барышникова, В.Е. Малиненко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка, 2013. – № 6. – С. 42-48.
2. Берко А.К. Теоретические основы исследования транспортной системы в части уточнения понятийно-терминологического аппарата / А.К. Берко // Сборник научных

работ серии «Государственное управление». Вып. 19: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 152-160.

3. Воронцов Д.Ф. Государственная политика: понятие, виды, соответствие праву и справедливости как элемент решения проблем современной экономики / Д.Ф. Воронцов // Актуальные проблемы Российского права. – 2011. – № 3. – С. 12-21.

4. Гузенко А.В. Система городского пассажирского транспорта: логистика и регулирование: монография / А.В. Гузенко, Н.А. Вихрева; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д., 2011. – 212 с.

5. Комитет Народного Совета по транспорту и связи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/struktura/komitety-i-komissii-ns/komitet-narodnogo-soveta-ro-transportu-i-svyazi/>

6. Лизогуб Р.П. Состояние организации перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом Донецкой Народной Республики / Р.П. Лизогуб, А.К. Берко // Менеджер. – 2019. – № 4 (90). – С. 184-190.

7. Логистика: общественный пассажирский транспорт: учебник для студентов экономических вузов / под общ. ред. Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с.

8. Попова Т.А. Управление процессами в системе городских пассажирских перевозок на основе принципов логистики / Т.А. Попова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы международной науч.-практ. конф., 6-7 июня 2017, г. Донецк. Секция 7: Управление проектами развития логистической инфраструктуры Донецкой Народной Республики / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С. 111-113.

9. Рахматуллина А.Р. Методические положения повышения качества услуг городского общественного транспорта: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Рахматуллина Альбина Рустамовна. – Самара, 2014. – 147 с.

10. Шабанов А.В. Региональные логистические системы общественного транспорта: методология формирования и механизм управления / А. В. Шабанов. – Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 2001. – 205 с.

11. Шемяков А.Д. Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие / А.Д. Шемяков. – Донецк: ДонГУУ, 2016. – 505 с.

УДК 347.77: 35

DOI

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ДОЦЕНКО А.В., ассистент
ГОУВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье представлен разработанный управленческий механизм международной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на государственном и муниципальном уровнях Донецкой Народной Республики, позволяющего взаимовыгодному сотрудничеству государств в сфере международного обмена объектами интеллектуальной собственности и, как следствие, развитию экономики.